
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378:377

DOI 10.5281/zenodo.6609897

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL AND HIGHER EDUCATION

КУТЛИКОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.

ЧЕРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.

KUTLIKOVA IRINA VENIAMINOVNA,

senior lecture,

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.

CHERENKOVA IRINA ANATOLEVNA,

senior lecture,

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.

В статье изучается организация самостоятельной работы обучающихся, ее роль в учебном процессе и в формирование необходимых компетенций по программам среднего профессионального и высшего образования. Рассмотрены и проанализированы различные примеры самостоятельной работы из учебного процесса кинологического колледжа, бакалавриата и специалитета. Показано, что характер, направленность, цели и задачи, задания и форма отчета необходимо дифференцировать по программам подготовки. Работа должны носить исследовательский и прикладной характер, и обеспечивать междисциплинарную взаимосвязь. В результате сделан вывод, что применение цифровых технологий расширяет возможности различных форм и методов самостоятельной работы.

The article examines the organization of independent work of students, its role in the educational process and in the formation of the necessary competencies for secondary vocational and higher education programs. Various examples of independent work from the educational process of the cynological college, bachelor's degree and specialty are considered and analyzed. It is shown that the nature, orientation, goals and objectives, tasks and the form of the report must be differentiated by training programs. The work should be of a research and applied nature, and provide an interdisciplinary relationship. As a result, it is concluded that the use of digital technologies expands the possibilities of various forms and methods of independent work.

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный процесс, методы обучения, междисциплинарная взаимосвязь, цифровые технологии.

Key words: independent work, educational process, teaching methods, interdisciplinary interrelation, digital technologies.

В современных условиях учебный процесс направлен на формирование необходимых компетенций выпускника учебного заведения в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Для выполнения данной задачи и повышения качества обучения необходимо использовать в комплексе различные средства, формы и методы, совершенствовать методики обучения.

Одну из важных составляющих в учебном процессе при изучении любой дисциплины занимает самостоятельная работа обучающихся, которая «...способствует развитию мышления, познавательных способностей, инициативности, постановки цели и задачи рассматриваемого вопроса, анализу результатов» [1, с. 18] и формированию других позитивных качеств. Как правило, на самостоятельную работу отводится около 50% учебного времени, выполняется она в аудитории и во внеаудиторное время под руководством преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа проходит сквозь все уровни образования: от школы до высшего учебного заведения.

Цель работы – рассмотреть и проанализировать различные примеры самостоятельной работы обучающихся при разных программах подготовки: среднее профессиональное (СПО) и высшее образование (ВО).

Самостоятельная работа начинается уже со школы. На этом этапе, как правило, она находит отражение в виде выполнения домашнего задания по проработанной в классе теме. Также возможно выполнение небольших проектов по заданной учителем теме, которые могут быть представлены в виде устного доклада, презентации, написания письменной работы. Таким образом, приобретаются первоначальные умения и навыки представления своей работы. Такой опыт полезен при дальнейшем обучении.

Необходимо, чтобы обучающийся СПО и ВО, как будущий специалист, получил не отдельные знания, умения и навыки, а их интегрированное сочетание. Он должен понимать, какие знания ему необходимы для решения конкретной задачи, и уметь их применять в своей профессиональной и в смежных областях. В связи с этим, доля, характер, направленность и коэффициент сложности, цели и задачи, форма отчета должны отличаться при разных программах подготовки. Кроме того, тематику заданий желательно связывать со специализацией обучающихся – работа приобретает прикладное значение в ветеринарии, зоотехнии, биологии, кинологии и пр.

В ряде работ [2-3] нами уже были рассмотрены некоторые варианты и роль самостоятельной работы в учебном процессе.

Так, обучающиеся кинологического колледжа в качестве самостоятельной работы при изучении дисциплин «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» готовили презентации и выступали с докладом по темам, которые предварительно разбирались в аудитории или были вынесены на самостоятельное изучение. Например, «Современные программные средства, применяемые в кинологии», «Базы данных в кинологии».

Учитывая тот факт, что выбранная обучающимся специальность 35.02.15 Кинология связана с разведением, содержанием, уходом и профессиональной подготовкой собак, целесообразно выполнение комплексной работы «Характеристики пород собак» – сравнительный анализ нескольких (2-4) пород собак по различным параметрам. Обучающиеся самостоя-

тельно выбирали породы собак и их характеристики (рост, вес, обхват груди, высота в холке и т.п.). Используя возможности текстового процессора, готовили исходную и сводную информацию по рассматриваемым параметрам. Средствами электронной таблицы (MS Excel) выполняли необходимые расчетные операции (какие именно, они должны определить самостоятельно), например, определяли средний вес собак определенной породы; наибольшее и наименьшее значения высоты в холке и т.п. Анализировали их и представляли полученные результаты в виде диаграмм (например, диаграмма, отражающая зависимость веса от возраста; диаграмма, показывающая минимальный и максимальный вес собак одной породы и одного возраста и т.п.). При помощи программы MS Access составляли базу данных по рассмотренным породам с созданием нескольких запросов (например, запрос на выборку данных о перенесенных заболеваниях для собак определенного возраста). Заключительный шаг – представление своей работы в виде публичного доклада с презентацией с обоснованием проведенных расчетных операций и выбора графического отображения данных. Процесс выполнения такой комплексной работы способствует формированию навыков поиска, отбора и сортировки необходимой информации, умению выбора целесообразных расчетов, анализу данных и представлению работы в виде публичного доклада. Кроме того, данная работа способствует повторению, закреплению и актуализации полученных знаний по смежным дисциплинам. Однако данная самостоятельная работа носит все же больше обзорный характер по рассматриваемой тематике.

Задания для обучающихся по программам специалитета и бакалавриата как направлены на закрепление изученного материала в аудитории, так и носят исследовательский и прикладной характер в профессиональной деятельности.

Так как статистические методы широко применяются в различных областях и позволяют информативно описывать результаты эксперимента, оценивать наличие или отсутствие зависимости между различными показателями и описывать эти зависимости, то вопрос статистического анализа данных занимает важное место в учебном процессе.

В связи с этим, обучающиеся направления подготовки 06.03.01 Биология, 36.05.01 Ветеринария и др. выполняли комплексную работу «Статистическая обработка экспериментальных данных». Тематика работы соответствует профилю подготовки – обработка экспериментальных данных, результатов клинических и лабораторных исследований. Цель работы – углубление теоретических знаний и совершенствование практических навыков по работе с электронными таблицами и статистических методов анализа данных для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. В процессе работы необходимо изучить учебно-методическую литературу и проанализировать исходные данные; описать цель, задачи и основные этапы исследования; рассчитать средние величины и выборочные показатели вариации, показатели распределения; установить соответствие данного распределения нормальному; изучить влияние факторного признака на результативный; выполнить корреляционный и регрессионный анализ и установить характер и тесноту связи между изучаемыми признаками; оценить долю изменений, вызванных факторным признаком; проверить адекватность уравнения регрессии и достоверность найденных коэффициентов; а также для интерпретации данных построить ряд диаграмм. Итог работы – анализ исходных данных и результатов исследования, формулировка выводов.

В современном мире большую роль играет компьютерное моделирование, поэтому данная тема освещается в учебном процессе. Обучающиеся направления подготовки 06.03.01 Биология, 19.03.01 Биотехнология и др. при изучении дисциплины «Информатика» в качестве самостоятельной работы выполняли практическое задание «Применение компьютерного моделирования в биологии». Цель работы – актуализация теоретических знаний в области информационных технологий и моделирования, и практических навыков по работе с электронными таблицами и программированием. Данная работа направлена на обеспечение меж-

дисциплинарной взаимосвязи и носит исследовательский характер. Например, по математически заданной непрерывной модели экспоненциального роста в неограниченной среде изучить влияние скорости роста на форму кривой роста. Модель описывает размножение клеточных популяций со скоростью, пропорциональной ее численности в отсутствие каких-либо ограничений. Необходимо описать цель и задачи исследования, исходные данные; построить графики изменения численности популяции при различных скоростях роста при одинаковой начальной численности; проанализировать данные и сформулировать выводы. Также необходимо изучить влияние скорости роста на динамику численности популяции в модели, содержащей ограничения на рост популяции, изучить влияние начальных условий на форму кривой роста. Рассматривалась и дискретная модель описания развития популяций, численность которых в определенный момент времени зависит от численности в предшествующие моменты времени.

В настоящее время автоматизированные системы управления получили широкое распространение в различных производственных сферах. А значит, практические задания с соответствующей направленностью должны быть отражены в организации самостоятельной работы.

Обучающиеся направления 19.03.03 Продукты питания животного происхождения проходят дисциплину «Автоматизированные системы управления». В качестве закрепления учебного материала выполняли отдельные задания, направленные на формирование профессиональных компетенций. Например, задания по построению контрольных карт для наглядного отображения, оценки и эффективного управления технологическим процессом. Цель работы – знакомство с методами статистического контроля качества и управления технологическим процессом, развитие у обучающихся выбора оптимального решения поставленной задачи. Необходимо построить контрольную карту со значениями некоторой статистической характеристики; нанести рассчитанные границы регулирования, предупреждающие границы и центральную линию; проанализировать характер расположения исходных значений относительно рассчитанных границ; сформулировать вывод об управляемости процессом (находиться под контролем, необходима его немедленная остановка, требуется повторная выборка для дальнейшего принятия решения о технологическом процессе).

Приведем и другой пример задания – «Оптимизация выпуска продукции», направленное на закрепление учебного материала. Требуется определить план выпуска четырех видов продукции, обеспечивающий максимальную прибыль от ее реализации. Известно, что на изготовление продукции расходуется определенное количество трудовых, финансовых и сырьевых ресурсов. С учетом рыночного спроса и производственно-технологических возможностей заданы предельные границы выпуска каждого вида продукции. Цель работы – развитие у обучающихся навыка выбора оптимального решения поставленной задачи применительно к профессиональной деятельности.

По программам магистратуры и аспирантуры самостоятельную работу следует вести в ключе большей научно-исследовательской направленности. Задания необходимо выполнять на стыке нескольких дисциплин с минимальным участием преподавателя. Итог работы – написание научных статей и выступление с докладами на конференциях.

Нами отмечено, что наибольшее затруднение при выполнении заданий вызывал этап анализа и интерпретации результатов, а также формулировка выводов и представление своей работы. Это может быть вызвано не столько от незнания тематики работы, а просто от умения представления своей работы. Именно поэтому одна из задач самостоятельной работы – формирование практических навыков анализа данных и представление итога.

Так как некоторые задания можно выполнять не только индивидуально, но и в группе, то при работе над заданием приобретаются следующие качества: умение работать самостоятельно и в коллективе, устанавливать личные контакты, обмениваться информацией, форму-

ликовать и отстаивать свою точку зрения, анализировать и оценивать действия, излагать мысли и пр.

«Самостоятельная работа – одна из составляющих учебного процесса, без которой невозможно становление высококвалифицированного специалиста и всесторонне развитой личности» [3, с. 99].

Сформированная у обучающегося «способность к междисциплинарному синтезу является важнейшим качеством профессионального мышления, что в свою очередь способствует формированию чувства уверенности в выполнении познавательной деятельности самостоятельно» [4].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1) самостоятельная работа способствует актуализации и закреплению теоретических знаний; развитию мышления и инициативности; навыков поиска, обработки, анализа, интерпретации и представления данных; постановки цели исследования; выбору наиболее оптимального решения поставленной задачи; стремления к самообразованию и саморазвитию, повышению своей самооценки. Способствует формированию необходимых компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС.

2) характер, направленность, цели и задачи самостоятельной работы, форму отчета необходимо дифференцировать по программам СПО, бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры.

3) самостоятельная работа должна носить исследовательский и прикладной характер, тематику которой целесообразно определять с учетом направления подготовки.

Комплексная работа обеспечивает междисциплинарную взаимосвязь.

Применение цифровых технологий расширяет возможности применения различных форм и методов самостоятельной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кутликова И.В. Методы обучения, применяемые при подготовке специалистов и бакалавров при изучении цикла дисциплин «Информатика» / И.В. Кутликова, И.А. Черенкова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии: сборник научных трудов. Москва: ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2019. С.17-19.

2. Кутликова И.В. Самостоятельная работа студентов в разрезе междисциплинарной взаимосвязи / И.В. Кутликова, Т.В. Левченкова, И.А. Черенкова // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам VIII Междунар. науч.-практ. конф. № 2(8). Москва, Интернаука, 2018. С.92-95.

3. Кутликова И.В. Метод учебных проектов в самостоятельной работе обучающихся / И.В. Кутликова, И.А. Черенкова // Наукосфера, сетевое издание, 2021. №4 (1). URL: <http://nauko-sfera.ru>. С.96-100. DOI 10.5281/zenodo.4700076.

4. Калинина Т.М., Шевцова Т.И. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на основе межпредметных связей. URL: http://www.orenport.ru/docs/281/work_stud/Members/KalininaChevcova.htm (дата обращения: 12.01.2018).

© Кутликова И.В., Черенкова И.А., 2022.